

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуриддинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIĞI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnudbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLAGI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаҳодат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBIIY ISH HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR..	96

Шаходат Абдукаҳхаровна Рузматова,
Қўқон давлат педагогика институти
Тарих кафедраси ўқитувчиси

ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА

For citation: Shakhodat A.Ruzmatova. POPULATION OF THE KOKAND KHANATE IN HISTORICAL SOURCES AND LITERATURE. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.89-95

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726498>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Қўқон хонлиги ҳудудида яшаган аҳолининг этник таркиби, жойлашув ўрни, машғулоти тўғрисида маҳаллий манбалар, архив маълумотлари, чет эл сайёҳ ва олимларнинг асарлари, Россия империяси даврида ёзилган тўплам ва нашрлар, қолаверса, совет даври ва мустақиллик йилларида нашр қилинган адабиётларда берилган маълумотлар келтирилган. Асосан йирик этнослар, уларнинг мамлакат сиёсий, ижтимоий ҳаётида тутган ўрни, яшаш ҳудудлари ва турмуш тарзи тўғрисида кўплаб маълумотлар учрайди. Ўзбек уруғларининг ушбу ҳудудга келиб жойлашиш жараёнлари ҳам мақолада акс этган.

Калит сўзлар: Мунтахаб ат-таворих, Ансоб ас-салотин ва таворих ал-ҳавоқин, Тарихи Туркистон, Мир Иззат Улла, Филипп Назаров, Бейсембиев Т.К., Воҳидов Ш.Х., Анарбаев А., аймоқ, райят, тоифа, уруғ, элат, қабила, қавм, ўтроқ, кўчманчи, қирқ, минг, юз, кўнғирот, кенагас, қозоқ, қорақалпоқ, қирғиз, тожик.

Шаходат Абдукаҳхаровна Рузматова,
Кокандский государственный педагогический институт
учитель кафедры Истории

НАСЕЛЕНИЕ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА В ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКАХ И ЛИТЕРАТУРЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье использованы местные источники, архивные сведения, труды иностранных туристов и ученых, сборники и публикации, написанные во времена Российской империи, а также сведения, приведенные в литературе, изданной в советский период и годы независимости, об этническом составе, расположении и занятии населения, проживающего на территории Кокандского ханства. Имеется много информации об основных этнических группах, их роли в политической и общественной жизни страны, местах их проживания и образе жизни. В статье также отражены процессы прихода и расселения узбекских племен в этот регион.

Ключевые слова: Мунтахаб ат-таварих, Ансаб ас-салатин и таварих ал-хавоқин, История Туркестана, Мир Иззат Улла, Филипп Назаров, Бейсембиев Т.К., Ваҳидов Ш.Х.,

Анарбаев А., аймак, раият, таифа, племя, народ, поселенец, кочевник, кирки, минги, юзы, кунграт, кенагас, казах, каракалпак, кыргыз, таджик.

Shakhodat A.Ruzmatova,
Kokand State Pedagogical Institute,
teacher of the Department of History

POPULATION OF THE KOKAND KHANATE IN HISTORICAL SOURCES AND LITERATURE

ABSTRACT

This article uses local sources, archival information, works of foreign tourists and scientists, collections and publications written during the Russian Empire, as well as information given in literature published during the Soviet period and the years of independence on the ethnic composition, location and occupation of the population, living on the territory of the Kokand Khanate. There is a lot of information about the main ethnic groups, their role in the political and social life of the country, their places of residence and their way of life. The article also reflects the processes of arrival and settlement of Uzbek tribes in this region.

Index Terms: Muntahab at-tawarikh, Ansab al-salatin and tawarikh al-havokin, History of Turkestan, Mir Izzet Ullah, Philip Nazarov, Beisembiev T.K., Vakhidov Sh.Kh., Anarbaev A., aimak, rayat, taifa, tribe, people, settler, nomad, kirks, mings, yuzu, kungrat, kenagas, kazakh, karakalpak, kyrgyz, tajik.

Долзарблиги:

Фарғона водийси ўзининг табиий иқлими билан қадимдан инсонлар фаровон яшаши учун барча шароитларга эга бўлган ҳудуд ҳисобланган. Водийнинг текислик ҳудуди ирригацион тизимнинг ривожланиши учун жуда қулай, ҳудуднинг қуруқ ва иссиқ иқлими, сув манбаларининг етарли даражада эканлиги бу ерда, қадимдан, деҳқончилик ривожланиши учун кенг имкониятлар яратиб берган.

Методлар:

Тадқиқотни тарихий манбалар ва адабиётлар асосида объективлик, тарихийлик, холислик, илмийлик ва замонавийлик тамойилларига риоя қилган ҳолда амалга оширишга ҳаракат қилинган. Шунингдек, тадқиқотни амалга оширишда қиёсий таҳлил, танқидий таҳлил усулларида фойдаланилган.

Тадқиқот натижалари:

Фарғона водийси[1: 192-б.]да яшаган халқлар тўғрисида маҳаллий манбалар, архив маълумотлари, чет эл сайёҳ ва олимларнинг асарлари, Россия империяси даврида ёзилган тўплам ва нашрлар, қолаверса, совет даври ва мустақиллик йилларида нашр қилинган адабиётлардан билиб олиш мумкин[2].

Манбаларни ўрганишда унинг яратилиш даврига алоҳида аҳамият бериш зарур. Масалан, Россия империяси даврида ўрганилган маълумотларда ўзбекларни Ўрта Осиёнинг турли бурчакларидан келиб қолган халқлар, айрим озчилиги Амир Темур давридаги ўзбекларнинг авлодларидан бўлиши мумкин дейилади. Яна ўзбек билан қирғиз бир халқ, қирғиз ташқи кўриниши билан қипчоқ ва қтой билан бир хил. Ўзбеклар Ўрта Осиёда яшовчи бошқа халқлар билан аралашиб кетганидан юз тузилиши ўзгарган ва ҳозирда қирғиздан фарқ қилади[3: 115-б.], дейилади. Албатта, бу маълумотлар ҳақиқатдан анча йироқ эканлиги тарихдан яхши маълум. Ўзбек халқининг асл аجدодлари айнан Фарғона водийсида қадимги тош даврдан буён истиқомат қилиб, инсониятнинг барча тараққиёт босқичларини босиб ўтганлигини бир қанча археолог олимлар (Ў.Исломов, А.Анорбоев ва б.) ўз тадқиқотларида[4: 84-б.] исботлаб берганлар.

Хонлик ҳудудида яшаган ўзбек уруғлари асарларда кўплаб лекин тарқоқ ҳолда учрайди. Тарихчи олим Ш.Махмудов Кўкон хонлиги тарихига оид манбалар ичида 92 ўзбек қавмининг рўйхати киритилган асарларни аниқлашга муваффақ бўлади. Булар: Аваз

Муҳаммад Атторнинг “Тухфат ат- таворихи хоний” ҳамда Пўлотжон домулла Қайюмийнинг “Хўқанд тарихи ва унинг адабиёти” асарлари деб айтади[5: 72-б.]. Албатта бу уруғларнинг фақат маълум қисми хонлик ҳудудида яшаган.

Хонлик даврида яшаб ижод этган тарихчилар, ёзувчилар асарлари, жумладан «Мунтахаб ат-таворих» асари Қўқон хонлигидаги турли ўзбек уруғлари вакиллари минг, юз, кипчоқ, кирғиз, тожик, қозоқ, қорақалпоқ, қалмоқ каби ўзбек уруғларининг хонлик ҳудудида жойлашуви ва уларнинг хонлик сиёсий ҳаётидаги мавқеи ҳақида бир қанча маълумотларни беради.

«Ансоб ас-салотин ва таворих ал-ҳавоқин» асарининг муаллифи Мирзо Олим Мушриф эса Қўқон хонлигида кутубхона мудирининг лавозимида фаолият олиб борган бўлиб, ўз асарида хонлик ижтимоий, сиёсий ҳаётига оид кўплаб маълумотларни ёзиш жараёнида хонлик сиёсий ҳаётида муҳим аҳамиятга ва таъсир доирасига эга бўлган ўзбек уруғлари тўғрисида ҳам маълумотлар бериб ўтади.

Қўқон хонлигида яшаган ўтроқ аҳолини шартли равишда уч гуруҳга бўлиш мумкин. Хусусан, биринчидан, шаҳар ва қишлоқларда ўтроқ ҳаёт кечириётган, аллақачон қабилачилик анъаналаридан узилган ўзбеклар. Улар асосан туркий ва форсий тилли аҳолининг ассимиляцияси натижасида шаклланган бўлиб, ҳудудда милоддан авалги I минг йиллик охиридан бошлаб яшаб келганлар. Иккинчидан, Муҳаммад Шайбонийхон(1500-1510й.) ҳукмронлиги ўрнатилмасдан ҳам олдинроқ келган туркий қабилалар вакиллари – яғмо, қарлук, чигил, ашпар, туркшар, чоғроқ, қавчин, жалойир, барлос, найман, қтой, минг, кирк, чурас, қанғли, баҳрин, норин, тоғай, дуғлат, ўтарчи, арғин, билиқчи ва бошқалар. Учинчидан, XV аср охири – XVI аср бошларида Дашти Қипчоқ ҳудудларидан кириб келган уруғлар– қўнғирот, қиёт, қатағон, кенагас, манғит, марой, юз, кипчоқ ва бошқалар[6: 416-б.].

Хонлик тарихига оид манбаларда водий ҳудудида яшаган турли халқлар ҳақида атрофлича маълумот бериб ўтилган. XVIII – XIX асрларда Фарғона ҳудудида кирк, минг, юз, кенагас ва бошқа қабилалар яшаган[7: 550-б.]. Шулардан бири минг сулоласи – ўзбек халқи таркибига кирган қабилалардан бири ҳисобланиб, ҳозирги Самарқанд вилояти, қисман Фарғона водийси ҳамда Бухоро воҳасида, тарқоқ ҳолда Сурхондарё вилоятининг Бойсун, Шеробод, Денов туманларида, Хоразмда ва Тожикистоннинг Ҳисор туманида яшаганлар. Зарафшон водийсида яшовчи минглар учта йирик уруғга, бу уруғлар, ўз навбатида, яна бир қанча кичик уруғларга бўлинган. Жумладан, биринчиси - туғали (ахмат, чағир, тўйи намоз, оқшиқ ва б.), иккинчиси - боғлон (чибли, қора, мирза ва б.), учинчиси - увоқ тамғали (алғол, чаут, жайли, ўрамас, тўқнамоз, кию-хўжа, ярат) уруғларидир. Минглар бошқирдлар таркибига ҳам кирган. Қўқон хонлари минглардан бўлган. Бухоро воҳасида яшаган минглар ҳам Бухоро хонлиги сиёсий ҳаётида фаол қатнашган. Хонликдаги муҳим мансабларни мингларнинг беклари эгаллаб келган. Ўратепа ва Ургут беклари ҳам минглардан бўлган[7: 19-б.]. Минглар Муҳаммад Шайбонийхондан анча илгари Ўрта Осиё ҳудудларига келиб жойлашган туркий қавмлар (яғмо, чигил, жалойир, барлос, найман, минг, кирк, қтой, баҳрин ва бошқалар) эканлиги бугунги кундаги манбаларда[6: 416-б.] ҳам эътироф этилади.

Кенагаслар ҳам ўзбек халқи таркибига кирган қабилалардан бири ҳисобланади. Ушбу қабилалар Хоразм, Бухоро вилояти, Фарғона водийси, Қорақалпоғистон ва Шимолий Афғонистонда яшаган бўлиб, таркибида бир қанча кичик қабилалар ва уруғлар бўлган. Булардан энг йириклари очамайли, кирей, абак, овоқли, тароқли, чуют, қайри соли ва бошқалар Шаҳрисабз ва Китоб атрофида ҳукмрон қабилалар бўлган[7: 20-б.].

Хонлик ижтимоий-сиёсий ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлган этник гуруҳлардан яна бири юз уруғидир. Улар тарқоқ ҳолда Самарқанд атрофида, Панжикентнинг жанубида, ҳозирги Ғаллаорол, Жиззах, Зомин ва асосан Хўжанд, Ўратепа ҳудудларида яшаганлар[7: 82-б.]. Қўқон хонлигида эса юз уруғи асосан хонликнинг Хўжанд вилоятида жойлашганлигини манбалардаги маълумотлардан билиб олиш мумкин. “Мунтахаб ат-таворих” асари муаллифининг ёзишича, юз уруғидан бўлган Оқбўтабий XVIII асрнинг 20-йилларида Хўжандда ҳоким бўлган. Ушбу маълумот ўз-ўзидан Хўжандда юз уруғининг мавқеи баланд бўлганлигини исботлайди. Бундан ташқари юзлар Ўратепа ва унинг атрофида ҳам асосий

этник қатламни ташкил этган. “Тарихи Муҳожирон” асари муаллифи Дилшоди Барно “юз қабиласи”, “юз беклари” деб Ўратепа ҳудудининг юз уруғи вакиллари томонидан назорат қилинганлигини таъкидлайди. Юзлар *Ўратепадан 1816 йилда Қўқон хони Умархон(1810-1822й.) томонидан Андижон ҳудудларига мажбуран кўчирилган бўлиб, кейинчалик улар Шаҳрихон шаҳрини барпо этганлар*[8: 285а - варақ.]. XIX асрга оид рус манбалари ҳам хонлик таркибида бўлган Хўжанд ва Ўратепа вилоятида аҳолининг этник таркиби кўпроқ юз уруғи ҳамда *тожиклардан* иборат бўлганлигини тасдиқлайди[9: 176-б.].

Қирқ ва юз – ўзбек халқи таркибига кирган йирик қабилалардан ҳисобланади. Қирқ уруғи кўпинча юзлар билан аралашган ҳолда яшаганлар. Шунинг учун ҳам кўпгина манбаларда “қирқ юз” номи билан ҳам маълум. Қирқ, юз ва минг қабилалари марқа[10] деган умумий ном билан аталган. Қирқларнинг этногенези Дашти Қипчоқ ўзбеклари билан боғлиқ бўлиб, қирқлар ўтмишда бир қанча уруғларга бўлинган. Шулардан энг йириклари: оқ-қўйли, қора-қўйли, қора-сирак, қорача, олмаса-ун, чапарашли ва б. Улар XX асрнинг бошларига қадар ярим ўтроқ ҳолда яшаб, чорвачилик билан, бир қисми тоғ ён бағрида, адирларда яшаб, лалмикор ва суғорма деҳқончилик билан шуғулланишган[11: 115-б.]. Бундан кўринадики, ўрта асрларнинг сўнгги даврларида ўтроқлаша бошлаган баъзи қабилалар XX аср бошларигача уруғ-қабилачилик анъаналарини сақлаб қолганлар.

Рус сайёҳлари эсдаликларида ҳам хонлик ҳудудида яшовчи халқлар тўғрисида маълумотлар учрайди. Масалан, Андижон шаҳри атрофларида кўчманчи қора-қирғизлар яшаб чорвачилик билан шуғулланганлиги, маҳаллий аҳоли улар билан доимий савдо алоқаларида бўлганлиги[12: 171-б.] тўғрисида маълумотлар мавжуд.

Олимхон(1798-1810й.) хонлик ҳудудини кенгайтириш мақсадида турли юришларни амалга оширган. Масалан, унинг ўзи Кировчида туриб, ўн икки минглик қўшинни Тошкент атрофи ва Чимкентгача бўлган ҳудудларда яшовчи қозоқлар устига талон торож қилиш учун юборганлиги ҳақида маълумот хонликнинг шимоли-ғарбий ҳудудларида яшовчи аҳоли ичида қозоқлар кўпчиликини ташкил қилганлигини билдиради[13: 73-б.].

Хонликнинг Андижон тоғларидан шимолдаги улкан ҳудудларда эса қозоқ ва қорақалпоқ қавмлари[14: 160-б.; 99-116-б.] яшаган.

Рус сайёҳи Филипп Назаров 1813 йил Қўқон хонлигига қилган сайёҳати давомида Қўқон хонлиги чегара ҳудудларида яшаган халқлар тўғрисида маълумот бериб ўтади. Унга кўра, хонликнинг шимолий ҳудудларида қора-қирғизлар, ғарбий томонда араблар ва трухменлар[15], жанубий ҳудудда форс тилида сўзлашувчи тоғлик ғалча ва қоратегинлар, шарқда эса Қошғар[12: 167-б.] билан чегарадош бўлганлигини айтиб ўтади.

Хонлик аҳолиси этник гуруҳлардан яна бири бу қорақалпоқлардир. Қорақалпоқлар XVIII аср ўрталарида водий ҳудудига кўчиб келиб ўрнаша бошлаган. Улар асосан хонликнинг Тошкент атрофлари, Шоҳимардон ва Фарғонанинг марказий ҳудудларида яшаганлар[16: 191-б.].

Қўқон хонлигига 1812 йилда саёҳат қилган ҳинд сайёҳи Мир Иззет Улла Қўқонга қирғизлар, турклар, қипчоқлар, минглар ва қозоқ қавмлари бўйсунишлари ҳақида айтиб ўтади[14: 159-б.]. Ушбу маълумот, юқорида тилга олинган қавмлар асосан шаҳар ташқарисидаги ҳудудларда истикомат қилиб, кўчманчи ва ярим кўчманчи ҳаёт тарзини кечирганликларини исботлайди.

Ўрта аср муаррихлари томонидан аҳолига нисбатан “аймоқ”, “жамоа”, “раият”, “тоифа”, “уруғ”, “халқ”, “эв”, “эл”, “элат”, “элатия”, “қабилла”, “қавм”, “аймоқ”, “аҳл ва аҳоли”, “мардум”, “сокин(он)”, “бароё”(кўчманчи аҳоли) каби иборалар қўлланилган.

Хулоса:

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, маҳаллий манбаларда хонлик аҳолиси, қавм ва қабилалар ҳақидаги маълумотлар жуда тарқоқ ҳолда келтирилган. Аммо шуниси аниқ бўлдики, бутун Ўрта Осиёдаги этномаданий фазо таркиби бир хил бўлган. Аҳоли жойлашуви субэтник ҳудудларда кўпроқ, уларнинг намояндалари бошқа жойларда сон жиҳатдан камроқ бўлган. Хонликнинг қозоқ жузлари билан бўлган чегарадош ҳудудларида қозоқлар, қирғиз-қипчоқлар билан қўшни ерларда шу элатнинг вакиллари, тубжойли тожиклар яшаётган

худудларда тожиклар билан бирга яшаган аҳоли етакчилик қилган. Маҳаллий муаррихлар эса кўпинча хонлик сиёсий тарихида рол ўйнаган етакчи қабилалардан минглар, манғит, кўнғирот, қипчоқ, ўзбеклар ҳақида кенгрок маълумот берганлар. Бироқ, уларда ҳозирги давр илми талаб қиладиган маълумотлар, масалан, қабилалар сони, уларнинг таркиби, нима билан машғул эканликлари, жинсий таркиби ҳақида маълумот етарли даражада топиш мушкул. Шундай бўлса-да, маҳаллий тарихчилар асарларида учрайдиган ҳар қандай этник маълумот ўша давр мамлакат аҳолиси этник таркиби тўғрисида бизга аниқ маълумотларни беради.

Иқтибослар/ Сноски/ References:

1. Водийнинг текислик худуди 22,2 км.кв, атрофидаги ўраб турган тоғлари билан ҳисоблаганда 80 минг км.кв.ни ташкил этади. Водийнинг узунлиги 300 км, энига 170 км.ни ташкил этади. Миддендорф. А.Ф. Очерки Ферганской долины. – Санкт Петербург, - С. 192. (The plain area of the valley is 22.2 sq km, including the surrounding mountains, it is 80 thousand sq km. The valley is 300 km long and 170 km wide. Middendorf. A.F. Essay Ferganskoj doliny. - St. Petersburg, - S. 192.)
2. Мирзо Қаландар Мушриф. Шоҳномаи нусратпаём. / Таржима ва изоҳлар муаллифлари Маҳмудов Ж., Отахонов Ф. / Ўзбекистон хрестоматияси. III жилд. XVI-XIX асрлар. – Тошкент: Фан ва технология, 2014. – С. 75-85; Муҳаммад Ҳакимхонтўра. Мунтахаб ут-таворих // ЎЗР ФА ШИ, қўлёзма, инв. №594; Мирзо Олим Мушриф. Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавоқин / нашрга тайёрловчилар А. Матғозиев, М. Усмонова. –Тошкент, 1995. – 128 б. // ЎЗР ФА ШИ, қўлёзма, инв. №1314; Абу Убайдуллоҳ. Хулосат ул-аҳвол. // ЎЗР ФА ШИ қўлёзма, инв. №2084; Муҳаммад Солиҳ Тошканди. Тарихи жадидаи Тошканд/ Мукаддима, нусхабадал, изоҳот Ш.Воҳидов. – Душанбе: Маориф, 2024. – 550 с.; Насабномаи ўзбек / Аҳмедов Б. Историко-географическая литература Средней Азии XVI-XVIII вв. (писменные памятники). Ташкент: Фан, 1985. – С. 129-131; Мулла Ниёз Муҳаммад. Ибратул-хавоқин (Тарихи Шоҳрухий)./ Тожик тиладан таржимон, ўзбек тилидан табдил, кириш ва эзоҳлар муаллифи Ш.Воҳидов. – Тошкент: Турон замин зиё, 2014. – 700 с; Исҳоқхон Тўра Ибрат. Тарихи Фарғона / нашрга тайёрловчилар Ҳ. Бобобеков, Маҳмуд Ҳасаний. – Тошкент: Камалак, 1991. – Б. 268-327; // ЎЗР ФА ШИ, қўлёзма, инв. №11616; Мулло Олим Маҳдум Ҳожи. Тарихи Туркистон. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. – 250 б; Маҳмуд Ҳаким Яйфоний. Хуллас ут-таворих // ЎЗР ФА ШИ литографик нашр. Инв. №304; Аваз Муҳаммад Агтор. Тарихи жаҳоннамои / форс-тожик тилидан Шодмон Воҳид таржимаси // Шарқ юлдузи. 1991.-№8. - Б. 119-137; Муҳаммад Умар Умидий Марғилоний Тарихчاي Туроний (Кўқон хонлиги тарихига оид чизгилар) / Табдил, кириш, изоҳлар ва факсимле нашри муаллифи т.ф.д. проф. Ш.Воҳидов. Иловалар Ш.Умаровники. – Тошкент, 2012. – 208+24 (факсимиле CCLXXXIV). (Mirza Qalandar Mushrif. Shahnomay Nusratpayom. / The authors of the translation and ABSTRACTs are Mahmudov J., Otakhanov F. / Chrestomaty of Uzbekistan. Volume III. XVI-XIX centuries. - Tashkent: Science and Technology, 2014. - S. 75-85; Muhammad Hakimkhantora. Muntakhab ut-tavorikh // UzR FA ShI, manuscript, inv. #594; Mirza Olim Mushrif. Ansab us-salatin and tawarikh ul-khavoqin / prepared for publication by A. Matgaozиеv, M. Usmanova. - Tashkent, 1995. - 128 p. // UzR FA ShI, manuscript, inv. #1314; Abu Ubaidullah. Summary of the situation. // UzR FA ShI manuscript, inv. #2084; Muhammad Salih Toshkandi. History of Tashkent / Introduction, copy, commentary Sh. Vahidov. - Dushanbe: Maarif, 2024. - 550 p.; Uzbek genealogy / Ahmedov B. Historical and geographical literature of Middle Asia XVI-XVIII centuries. (of written memory). Tashkent: Science, 1985. - S. 129-131; Mullah Niyaz Muhammad. Ibratul-khavoqin (History of Shahrukhi)./ Translator from Tajik, translation from Uzbek, author of introduction and comments Sh. Vahidov. - Tashkent: Turon zamin ziya, 2014. - 700 p.; Ishaq Khan Tora Ibrat. History of Ferghana / prepared for publication by H. Bobobekov, Mahmud Hasani. - Tashkent: Kamalak, 1991. - B. 268-327; // UzR FA ShI, manuscript, inv. #11616; Mulla Olim Mahdum Haji. History of Turkestan. - Tashkent: New generation, 2009. -

- 250 p; Mahmoud Hakim Yaifani. So, ut-tavorikh // lithographic edition of the FA ShI of the Russian Federation. Inv. #304; Awaz Mohammad Attar. History of the World / translated from Persian-Tajik by Shodmon Vahid // Eastern Star. 1991.-№8. - В. 119-137; Muhammed Umar Umidii Margilani Tarikhchayi Turani (Drawings on the history of the Khanate of Kokhan) / Author of translation, introduction, comments and facsimile edition Ph.D. prof. Sh. Vahidov. Appendices by Sh. Umarov. - Tashkent, 2012. - 208+24 (facsimile CCLXXXIV)).
3. Туркестанские ведомости. 1871. № 29. – С. 115. (Turkestanskies vedomosti. 1871. No. 29. - S. 115.)
 4. Анарбаев А., Сайфуллаев Б., Саидов М. Археологические исследования в г. Коканде и его окрестностях. – Самарканд, 2014. – С. 84. (Anarbaev A., Sayfullaev B., Saidov M. Arkheologicheskie issledovaniya v g. Kokande i ego okrestnostyakh. - Samarkand, 2014. - S. 84.)
 5. Султонова Г., Аллаева Н., Махмудов Ш. Ўрта Осиё халқларининг этник тарихи ва минтақада юз берган демографик жараёнларнинг манбаларда акс этиши (XVI-XIX аср биринчи ярми). – Тошкент: Янги нашр, 2011. – Б. 72. (Sultonova G., Allaeva N., Mahmudov Sh. Ethnic history of the peoples of Central Asia and demographic processes in the region are reflected in the sources (XVI-XIX centuries). - Tashkent: New edition, 2011. - B. 72.)
 6. История Узбекистана. – Тошкент: Фан, 2012. – С. 416. (History of Uzbekistan. - Tashkent: Science, 2012. - S. 416.)
 7. Муҳаммадхакимхон Тўра. Мунтахаб ат-таворих. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. – 550 б. (Muhammadhakimkhan Tora. Excellent at-Tawarikh. - Tashkent: New age generation, 2010. - 550 p.)
 8. Муҳаммад Ҳакимхон. Мунтахаб ат-таворих ... 285а - варақ. (Muhammad Hakim Khan. Muntahab al-Tawarikh ... 285a - sheet.)
 9. Обзорение Кокандского ханства в нынешнем его состоянии // Записки Императорского Русского Географического общества, Спб.: 1849. Кн. III. 176-стр. (Obozrenie Kokandskogo khanstva v nyneshnem ego sostoyanii // Zapiski Imperatorskogo Russkogo Geograficheskogo obshchestva, Spb.: 1849. Кн. III. 176-str.)
 10. Марқа-қирқ, юз, минг қабилаларининг умумий номи. Қаранг: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. “Қ” ҳарфи. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти. – Б. 155; Туркестанские ведомости. 1871, №29. – С. 116. (The general name of Marka-kirky, hundred, thousand tribes. See: National Encyclopedia of Uzbekistan. The letter "Q". - Tashkent: State Scientific Publishing House. - B. 155; Turkestan newspaper. 1871, #29. - S. 116.)
 11. Худоёрхонзода. Анжум ат-таворих. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2014. – Б. 115. (Khudoyorkhonzoda. Anjum al-Tawarikh. - Tashkent: Science and Technology, 2014. - B. 115.)
 12. “Записки о некоторых народах и землях Средней Азии” Филиппа Назарова (1813-1814). – С. 171. ("Zapiski o nekotorykh narodax i zemlyakh Sredney Azii" Filippa Nazarova (1813-1814). - S. 171.)
 13. Мирзо Олим Махдумхожи. Тарихи Туркистон / араб алифбосидан табдил, кириш ва изоҳлар муаллифи Ш.Воҳидов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2009. – Б. 73. (Mirza Olim Mahdumhoji. The history of Turkestan / translated from the Arabic alphabet, author Sh. Vahidov, introduction and comments. - Tashkent: New age generation, 2009. - B. 73.)
 14. Путешествие Мир Иззет Уллы в Кокандское ханство (1812). История Узбекистана в источниках. – Тошкент: Фан, 1988. – С. 160.; Аполлова П. Г. Опыт поливного земледелия казахов и каракалпаков в районах Сырдарьи Амударьи в XVII – первой половине XIX вв. / В кн.: Из исторического опыта сельского хозяйства в СССР – Москва, 1969. – С. 99-116. (Puteshestvie Mir Izzet Ully v Kokandskoe Khanstvo (1812). History of Uzbekistan and history. - Tashkent: Science, 1988. - S. 160.; Apollova P. G. Opyt polivnogo zemledeliya kazakhov i karakalpakov v rayonakh Syrdari Amudari v XVII - pervoy polovine XIX vv. / Vol. V: Iz istoricheskogo opyta selskogo khozyaystva v USSR - Moscow, 1969. - S. 99-116.)
 15. Трухменлар-рус тилида «туркманлар» атамасининг хато (трухмяне, трухменцы) талаффуз этилиши. Этнология. Родственные статьи. Большая российская энциклопедия.

- Том 32. – Москва, 2016. – С. 464. (Trukhmenlar - wrong pronunciation of the term "Turkmen" in Russian (trukhmyane, truxmentsy). Ethnology. Rodstvennyye stati. Big Russian encyclopedia. Volume 32. - Moscow, 2016. - S. 464.)
16. Бейсембиев Т.К. Кокандская историография... . – С. 191. (Beyssembiev T.K. Kokandskaya historiography... . - S. 191.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000